

e-mail: v.yuodeshko@gmail.com

Бердник Егор Дмитриевич, младший научный сотрудник

e-mail: goldenbereg97@gmail.com

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь пр-т Победителей, 23/2, г. Минск, 220004, Беларусь

DATA ABOUT THE AUTHORS

Yuodeshko Viktoriya, Ph.D. in Economics, Head of Center for Social and Demographic Research

e-mail: v.yuodeshko@gmail.com

Berdnik Egor, Junior Researcher

e-mail: goldenbereg97@gmail.com

Research Institute of Labor of the Ministry of Labor and Social Protection (Belarus)

Pobediteley Avenue 23/2, Minsk, 220004, Belarus

Подано до редакції 12.03.2021

Прийнято до друку 02.04.2021

УДК 364-781.3:303.621.32(047.31) (476)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172867>

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НУЖДАЕМОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Милькота Н. В.,
Сороколит Я. Л.,
Каспорская М. Н.

Проблема и актуальность. За последние годы в системе социального обслуживания появились новые категории получателей услуг – в том числе лица, страдающие алкогольной, наркотической зависимостями, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства. Организация эффективной работы с указанными категориями граждан требует внедрения новых подходов и услуг, предполагающих их дифференциацию по степени нуждаемости в социальном обслуживании и иных видах социальной поддержки в зависимости от наличия и количества факторов риска дезадаптации и социальной изоляции. Внедрение в системе социального обслуживания единого универсального механизма, учитывающего в том числе специфику указанных категорий граждан, позволит повысить качество социальных услуг, обеспечить оптимизацию бюджетных расходов и рациональное использование имеющихся ресурсов, а также решить задачу по эффективной ресоциализации и декриминализации трудоспособных граждан, использованию их трудового потенциала.

Целью данного исследования являлась адаптация механизма определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании и социальной поддержке с учетом особенностей различных категорий трудоспособных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Методология. Для проведения исследования использовались методы теоретического научного познания (анализ законодательных, методических документов и научной информации, сравнение, сопоставление, обобщение, группировка), эмпирические методы (наблюдение, беседы со специалистами, изучение практического опыта организаций по оценке потребностей в социальных услугах), социологические (опрос представителей целевых групп).

Результаты работы. На основании изучения современных международных подходов по работе с указанными категориями граждан, опыта белорусских государственных и негосударственных организаций выявлены их особенности как получателей услуг и факторы, влияющие на нуждаемость в социальном обслуживании. С учетом этого разработан универсальный инструментарий оценки индивидуальных потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке, подходящий в том числе для «нетрадиционных» для системы социального обслуживания категорий граждан.

Область применения результатов. Результаты могут быть использованы органами государственного управления при совершенствовании законодательства в области социального обслуживания, определении перспективных направлений и мер развития социальных услуг, совершенствовании механизма межведомственного и межсекторного взаимодействия, а также организациями, оказывающими услуги по ресоциализации и социальной реабилитации, для повышения качества и эффективности их деятельности.

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, социальная поддержка, оценка потребностей в услугах, ресоциализация, социальная реабилитация, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства, лица, страдающие алкогольной, наркотической и иными видами зависимости.

**ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ
В СОЦІАЛЬНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПО
РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У
ВАЖКІЙ ЖИТТЄВІЙ СИТУАЦІЇ**

**Мількота Н. В.,
Сороколіт Я. Л.,
Каспорська М. М.**

***Ключові слова:** соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальна підтримка, оцінка потреб в послугах, ресоціалізація, соціальна реабілітація, особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, особи без певного місця проживання, особи, які страждають від алкогольної, наркотичної та інших видів залежності.*

**IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM FOR ASSESSMENT
OF INDIVIDUAL NEEDS FOR SOCIAL SERVICES AS A CONDITION FOR INCREASING THE
EFFICIENCY OF RESOCIALIZATION OF VARIOUS CATEGORIES OF ABLE-BODIED CITIZENS
WHO FIND THEMSELVES IN A DIFFICULT LIFE SITUATION**

**Milkota Natallia,
Sorokolit Yan,
Kasporskaya Marina**

***Problem and relevance.** In recent years, new categories of service recipients have appeared in the system of social services – including persons suffering from alcohol and drug addiction, persons released from prison, persons without a fixed abode. The organization of effective work with these categories of citizens requires the introduction of new approaches and services, implying their differentiation according to the degree of need for social services and other types of social support, depending on the presence and number of risk factors for maladjustment and social isolation. The introduction of a single universal mechanism in the system of social services, taking into account, among other things, the specifics of these categories of citizens, will improve the quality of social services, ensure the optimization of budget expenditures and rational use of available resources, as well as solve the problem of effective resocialization and decriminalization of able-bodied citizens, the use of their labor potential.*

***The purpose** of this study was to adapt the mechanism for determining the individual need for social services and social support, taking into account the characteristics of various categories of able-bodied citizens who find themselves in a difficult life situation.*

***Methodology.** To conduct the study, the methods of theoretical scientific knowledge were used (analysis of legislative, methodological documents and scientific information, comparison, comparison, generalization, grouping), empirical methods (observation, conversations with specialists, studying the practical experience of organizations in assessing the needs for social services), sociological (survey of representatives of target groups).*

***Results of study.** Based on the study of modern international approaches to work with the indicated categories of citizens, the experience of Belarusian state and non-state organizations, their features as recipients of services and factors affecting the need for social services are revealed. With this in mind, a universal toolkit for assessing individual needs in social services and social support has been developed, which is also suitable for categories of citizens that are «non-traditional» for the system of social services.*

***Application area of the results.** The results can be used by government bodies in improving legislation in the field of social services, determining promising directions and measures for the development of social services, improving the mechanism of interdepartmental and intersectoral interaction, as well as organizations providing services for resocialization and social rehabilitation, that to improve the quality and efficiency of their activities.*

***Key words:** social services, social support, needs assessment, resocialization, social rehabilitation, persons released from prison, persons without a fixed abode, persons suffering from alcohol, drug and other types of addiction.*

JEL Classification: I32.

В последние годы в Республике Беларусь все большее внимание уделяется вопросам совершенствования работы системы социального обслуживания с целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей социально уязвимых категорий граждан, в том числе граждан трудоспособного возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в виду утраты социальных связей за время отбывания наказания в местах лишения свободы, лечебно-трудовых профилакториях и т.п., бродяжничества и асоциального образа жизни, а также по причине зависимости от алкоголя, наркотических и иных психоактивных веществ (ПАВ) (далее — исследуемые категории граждан).

Согласно Закону Республики Беларусь № 395-З от 22 мая 2000 г. «О социальном обслуживании» обстоятельствами, по которым гражданин может быть признан находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальном обслуживании, в том числе является (ст. 28) [1]:

- утрата социальных связей за время отбывания наказания в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно-воспитательных учреждениях, нахождения на принудительном лечении;
- отсутствие определенного места жительства;

- иные обстоятельства, признаваемое таковым организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими социальные услуги.

Согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты «О некоторых вопросах оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги» от 26 января 2013 г. № 11 исследуемые категории граждан имеют право на получение социальных услуг в территориальных центрах социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН) как лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации [2].

Исходя из этого, данные категории по законодательству без взимания платы в ТЦСОН могут получать следующие виды услуг:

1. в нестационарной форме обслуживания:

- разовые социальные услуги;
- консультационно-информационные;
- социально-педагогические;
- социальный патронаж;
- социально-посреднические;
- социально-психологические;
- социально-реабилитационные (при наличии медицинских показаний);
- услуги сопровождаемого проживания (для отдельных категорий);

2. в форме срочного социального обслуживания:

- услуги временного приюта (для жертв торговли людьми, лиц, пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий).

Кроме того, выполнение ТЦСОН функций в отношении исследуемых категорий граждан регулируется комплексом нормативных правовых актов в области межведомственного взаимодействия с органами и организациями здравоохранения, внутренних дел и др.

Вместе с тем, данные категории граждан являются наиболее сложными для социальной службы при организации и осуществлении работы, в том числе определении перечня и видов помощи. Это обусловлено несколькими причинами:

- во-первых, данные категории являются «нетрадиционными» для сложившейся системы социального обслуживания Беларуси, которая длительное время была ориентирована преимущественно на оказании услуг гражданам пожилого возраста и людям с инвалидностью. Трудоспособные граждане до последнего времени не рассматривались как целевая группа для оказания социальных услуг. Соответственно, в ТЦСОН не накоплено достаточного практического опыта взаимодействия и работы с исследуемыми категориями граждан, нет достаточного количества специалистов, владеющих соответствующими методиками работы. Иными словами, широкий спектр выполняемых ТЦСОН задач и категорий, которые должны быть охвачены социальным обслуживанием, не позволяет детально изучить факторы риска и специфические потребности каждой группы потенциальных получателей услуг;

- во-вторых, выявление и ведение учета исследуемых категорий граждан осуществляется иными государственными органами и организациями. Соответственно, часть таких лиц остается вне поля зрения специалистов ТЦСОН, учреждение не располагает достаточной информацией о них и может реализовать выявительный принцип работы только очень ограничено – при поступлении соответствующего «первичного сигнала» от ответственных органов и организаций иных ведомств (внутренних дел, здравоохранения). При этом сами исследуемые категории граждан характеризуются как низкой осведомленностью о своих правах в области социального обслуживания, деятельности ТЦСОН, так и низкой заинтересованностью в обращении в государственные организации и получении социальных услуг.

В то же самое время большой опыт по работе с различными категориями граждан накоплен общественными объединениями по профилю, специализирующимися на работе, например, с лицами с наркотической зависимостью, лицами, вышедшими из мест лишения свободы и др.

Изучение зарубежного опыта показывает, что делегирование государством функций по ресоциализации и социальной реабилитации исследуемых категорий граждан преимущественно организациям общественного сектора является общепринятой моделью работы. При этом каждая организация в Западной Европе, как правило, работает по узкому профилю: кто-то помогает бывшим заключенным найти работу, кто-то связаться с родственниками или обрести жилье.

Так, во Франции около 750 общественных организаций работают в области реабилитации бывших заключенных, причем все они имеют государственную поддержку.

В Германии осужденные лица получают социальную помощь в полном объеме, аналогично свободным гражданам, изучаются возможности и сильные стороны личности осужденного для дальнейшей интеграции в общество, предоставляется возможность профессионального обучения, переквалификации и по возможности трудоустройство в рамках специально выделенных квот рабочих мест на различных предприятиях с оплатой в размере полной тарифной ставки.

В Японии созданы и функционируют специальные органы по реабилитационной защите, включающие в себя различного уровня комиссии по защитному надзору. Их основная цель – разносторонняя помощь в социализации бывших заключенных. При привлечении и активной поддержке общественных организаций решаются проблемы с трудоустройством, жильем и т.д.

В США самыми распространенными программами реабилитации в местах лишения свободы являются:

- психиатрические услуги,
- образование (школьные и университетские программы),
- профессиональная подготовка,
- участие в религиозных группах,
- участие в промышленном производстве и сельскохозяйственных работах.

Особенно тесная взаимосвязь между разного рода государственными и общественными организациями, проявляется при оказании специфических услуг лицам с зависимостями, обратившимся за помощью или вступившим в контакт с работниками того или иного учреждения, организации. Система социальной реабилитации во многих странах выстроена таким образом, что получение полного комплекса услуг возможно только лицами с высокой мотивацией на изменения, стойким намерением пройти лечение. Это представляет собой своеобразный фильтр, позволяющий отсеять слабо мотивированных или неготовых к изменениям лиц. При этом такая система имеет так называемую «низкопороговую» помощь, то есть доступна любому обратившемуся и не исключает многократного повторения одних и тех же этапов преодоления зависимости, допускает «заместительную терапию» по определенным показаниям.

Социальная работа с бездомными в зарубежных странах построена на принципах профилактики и вовлечения указанных лиц в различные реабилитационные программы, где также основные функции выполняют общественные и благотворительные организации. В странах Германии, Австрии, Голландии организованы пункты низкопороговой социальной помощи, готовые принять любого человека, без критической оценки, осуждения, полицейского надзора, открытые для тех наркозависимых и бездомных, которые не собираются участвовать в реабилитационных программах или не знают с чего начать.

Таким образом, изучение зарубежного опыта работы с исследуемыми категориями граждан позволяет сделать следующие выводы:

- в зарубежной практике (особенно – в странах Западной Европы) активно применяются специальные программы, позволяющие обеспечить ресоциализацию (в идеале – предотвратить социальную дезадаптацию) исследуемых категорий граждан. Обязательным элементом таких программ является подбор индивидуальной программы работы, основанный на оценке потребностей и рисков конкретного человека,
- в странах СНГ, как и Беларуси особых методик и инструментов для определения нуждаемости в социальных услугах исследуемых категорий граждан нет. Особенно мало информации, программ реабилитации и видов помощи для лиц из числа детей-сирот,
- работа с исследуемыми категориями граждан сопряжена с рядом обстоятельств, которые затрудняют проведение индивидуальной оценки потребностей (отсутствие мотивации к самостоятельному улучшению ситуации, недоверие и неготовность идти на контакт со специалистами социальных служб, склонность к асоциальному образу жизни и девиантному поведению, отсутствие подтверждающих документов и др.),
- учитывая разнообразие проблем, устранение которых необходимо для нормализации жизни данных категорий граждан, в основе работы с ними лежит межведомственное и межсекторное взаимодействие, в котором значительная роль принадлежит общественным организациям.

В Беларуси в негосударственном секторе социального обслуживания также накоплен большой опыт работы как с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, так и имеющими различные зависимости, опыт асоциального образа жизни и т.п.

Изучение опыта работы общественных организаций по ресоциализации исследуемых категорий граждан указывает на необходимость использования первичной оценки ситуации и потребностей гражданина при составлении индивидуального плана сопровождения и дальнейшего мониторинга процесса ресоциализации. Как правило, оценка проводится посредством беседы специалиста по социальному сопровождению и клиента, в ходе которой определяются состояние здоровья клиента, его психологические особенности, социальные факторы и т. п. Основным источником информации о потребностях – сам клиент, однако оценка может включать получение информации от членов семьи, из медицинских, социальных и иных служб (если клиент дал согласие на получение такой информации).

Белорусская общественная организация «Позитивное движение» больше 20 лет оказывает помощь людям, затронутым проблемами ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Отличительной особенностью ее деятельности является работа по принципу кейс-менеджмента, что предполагает:

- присвоение каждому клиенту специального кода (в том числе и для обеспечения анонимности при дальнейшей работе и ведении документации),
- закрепления за каждым клиентом специалиста (кейс-менеджера),
- оформление на каждого клиента пакета документов, составляющего Карту социального сопровождения,
- ведение случая на протяжении нескольких этапов работы: от диагностики проблем и потребностей, составления плана помощи (сервисный план) до оценки эффективности работы.

Карта социального сопровождения клиента включает:

- общие сведения о клиенте,
- информацию, касающуюся обращения за помощью,
- информацию, касающуюся здоровья по тематическим блокам, наиболее значимым для данной категории граждан (ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные-гепатиты, наркология),

- соціальну інформацію (обучение и работа, местожительства и семья),
- описание юридических аспектов ситуации (наличие документов, конфликта с законом),
- причина обращения за помощью и ожидаемые результаты,
- форму для фиксации значимых событий / результатов сопровождения,
- сервисный план (с фиксацией услуг, исполнителей, даты и результата получения и оценки качества),
- договор о предоставлении услуг,
- график контактов с клиентом,
- матрицу динамики случая, включающую фиксацию результатов первичной и второй оценки статуса клиента.

Заполнение Карты социального сопровождения осуществляется кейс-менеджером на основании беседы с клиентом. Принципиально важным является тот момент, что клиент участвует в постановке задач и составлении плана, визирует соответствующие разделы карты сопровождения. По мнению специалистов, осознанное отношение клиента и его вовлеченность повышают ответственность, заинтересованность и, следовательно, эффективность работы.

Таким образом, одним из центральных элементов работы является проведение оценки для определения одного из 5 статусов клиента:

- Благополучный (5 баллов),
- Безопасный (4 балла),
- Стабильный (3 балла),
- Уязвимый (2 балла),
- Кризисный (1 балл).

Оценка проводится по следующим категориям:

- 1) Семейная ситуация / наличие поддерживающих связей.
- 2) Жилищная ситуация / материальное положение.
- 3) Образование и занятость.
- 4) Навыки в области профилактики ВИЧ / приверженность лечению.
- 5) Наркопотребление / готовность к отказу от употребления.
- 6) Гражданский статус.
- 7) Психическое здоровье.
- 8) Социальные навыки / способность реализовать сервисный план.

Оценка производится с использованием специальной матрицы, в которой содержится описание ситуаций, соответствующих каждому из 5 уровней по каждой категории.

Вторая оценка, осуществляемая через определенный промежуток времени (по завершении программы сопровождения) используется для определения характера динамики (положительная, отрицательная, отсутствует) и эффективности работы.

Большой практический опыт общественных организаций Беларуси и наличие знаний и навыков о современных подходах и методиках работы по ресоциализации и социальной адаптации исследуемых категорий граждан, сформированных в результате участия в международных проектах, позволяет им разрабатывать методические материалы и предложения по совершенствованию работы в масштабах страны и повышению ее эффективности.

Так, Ассоциацией некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» разработаны рекомендации по социальному сопровождению людей, освободившихся из мест лишения свободы, в которых описан алгоритм организации работы с данной категорией граждан [3].

Указанный алгоритм работы включает следующие этапы:

- первичный контакт, привлечение и включение клиента в программу,
- оценка ситуации и потребностей клиента,
- составление сервисного плана (плана сопровождения),
- реализация плана (направление в службы помощи). На этом этапе осуществляется координация работы с медицинскими, социальными и иными службами, последовательное выполнение сервисного плана,
- мониторинг процесса сопровождения,
- обновление плана в случае необходимости,
- выход из программы и планирование дальнейших самостоятельных действий клиента.

В рамках данного алгоритма выделяются следующие направления работы ТЦСОН:

- консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки,
- содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание,
- содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание,
- предоставление информации по специальным телефонам «горячей линии»,
- проведение информационных бесед,
- оказание кризисной помощи лицам, пострадавшим от насилия,
- совместно со специалистами учреждениями уголовно-исправительной системы (далее – УИС), оказание консультационно-информационных, социально-психологических, социально-реабилитационных

услуг посредством индивидуального консультирования и проведения групповых занятий по подготовке к освобождению для осужденных на территории исправительных учреждений.

Следует отметить, что в рамках разработанного алгоритма по работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, особое внимание уделяется этапу оценки ситуации и потребностей.

Поскольку состояние здоровья и обстоятельства жизни клиента могут меняться авторами предлагается проводить оценку не реже одного раза в месяц и, соответственно, регулярно обновлять результаты оценки.

Первый раз оценка проводится в учреждении УИС (если первичный контакт установлен там) или при первом самостоятельном обращении освободившегося в организацию, предоставляющую услуги социального сопровождения.

В целом, процесс оценки/повторной оценки ситуации и потребностей клиента призван обеспечить выполнение следующих задач:

- сбор (обновление) информации о клиенте, с тем чтобы определить/уточнить совокупность проблем; определить приоритетные проблемы и доступные на данный момент способы их решения,

- укрепление доверительных отношений с клиентом.

Оценка проводится посредством беседы специалиста по социальному сопровождению и клиента, в ходе которой определяются состояние здоровья клиента, его психологические особенности, социальные факторы и т. п. Основным источником информации о потребностях – сам клиент, однако оценка может включать получение информации от членов семьи, из медицинских, социальных и иных служб (если клиент дал согласие на получение такой информации).

Во время оценки обсуждаются и документируются следующие базовые данные:

- состояние здоровья (включая наличие зависимостей, туберкулеза, ВИЧ-инфекции);

- доступные финансовые ресурсы,

- образование/профессиональные навыки,

- ситуация с трудоустройством,

- семейная ситуация,

- наличие документов,

- жилищная ситуация,

- наличие источников получения поддержки (семья, друзья и др.),

- сильные стороны клиента,

- эмоциональное состояние/психическое здоровье.

Таким образом, как показывает практика работы общественных организаций оценка текущей ситуации и определение потребностей конкретного гражданина является необходимым условием для составления индивидуального плана социального сопровождения, подбора необходимых услуг и видов социальной поддержки, а впоследствии – оценки качества, полноты и эффективности их предоставления.

При этом при проведении оценки и построении дальнейшей работы по ресоциализации и социальной адаптации необходимо учитывать ряд особенностей исследуемых категорий граждан:

- во-первых, преимущественно низкая мотивация к самостоятельному преодолению трудной жизненной ситуации, а также неготовность идти на контакт, недоверие и т.п. В результате полноценное проведение интервью может оказаться невозможным или потребует нескольких встреч. Кроме того, склонность ряда лиц к асоциальному поведению требует дополнительной подготовки специалистов по оценке или подбора специалистов, имеющих навыки взаимодействия с лицами с зависимостями, вышедшими из мест лишения свободы и т.п. Также из числа используемых методов в большинстве случаев следует исключить посещение по месту проживания, поскольку речь идет о предоставлении социальных услуг преимущественно в нестационарной форме,

- во-вторых, неоднородность потенциальных получателей услуг даже в пределах одной категории. Соответственно, необходимо предусмотреть опциональные модули для того, чтобы учесть разнообразие трудных жизненных ситуаций и индивидуальных потребностей граждан. Процедура оценки также может варьироваться в зависимости от возможности организации процесса социального обслуживания как целенаправленного процесса реабилитации и социализации потенциального получателя услуг. В таком случае изучаемые в процессе оценки аспекты жизнедеятельности и особенности трудной жизненной ситуации могут стать основой для последующего вовлечения потенциального получателя услуг в мероприятия социальной реабилитации,

- в-третьих, преобладание граждан трудоспособного возраста, что определяет специфику доступного им социального обслуживания, т.е. оказание преимущественно социально-посреднических, социально-психологических услуг в нестационарной форме. Следовательно, основной целью оценки будет выступать не дифференциация граждан по степени нуждаемости, а определение степени тяжести ситуации и выявление наиболее существенных рисков для индивидуального подбора перечня социальных услуг, определения их содержания, а также существующих проблем, требующих активного межведомственного и межсекторного взаимодействия,

- в-четвертых, вовлеченность различных субъектов в работу с данными категориями граждан. При этом в зависимости от характера трудной жизненной ситуации речь будет идти о взаимодействии с системой здравоохранения, внутренних дел или образования.

На основании изучения международных подходов и опыта деятельности общественных объединений Беларуси специалистами Учреждения «научно-исследовательский институт труда Министерства труда и

социальной защиты Республики Беларусь» разработан механизм определения нуждаемости в социальном обслуживании и иных видах социальной поддержки исследуемых категорий граждан, включающий порядок (организационно-правовая часть) и инструментарий для проведения комплексной оценки (методическая часть).

Указанный механизм является универсальным, в равной степени чувствительным для выявления факторов риска, различных признаков и аспектов трудной жизненной ситуации, нуждаемости в различных видах социальных услуг, помощи и реабилитации как в отношении «традиционных» категорий получателей услуг (граждане пожилого возраста, инвалиды, социально уязвимые категории семей с детьми), так и исследуемых категорий граждан.

При этом преимуществом разработанного механизма является обеспечение экономии временных и трудовых ресурсов и системности работы вследствие того, что он:

- встраивается в законодательно закреплённые и применяемые на практике механизмы межведомственного взаимодействия и реализуется в рамках выполнения ТЦСОН возложенных на них функций,
- учитывает вариативность путей «вхождения» потенциальных получателей услуг в поле зрения ТЦСОН (в результате получения официальной информации от других государственных органов, организаций о нуждаемости граждан в социальном обслуживании, иных видах социальной поддержки или их непосредственного обращения в ТЦСОН, в том числе за получением государственной адресной социальной помощи, удостоверений и др.),
- предполагает дифференциацию потенциальных получателей услуг в зависимости от наличия и тяжести трудной жизненной ситуации на начальном этапе.

Таким образом, разработанный механизм определения индивидуальной нуждаемости предназначен для:

- подтверждения наличия у гражданина трудной жизненной ситуации и оценки ее степени тяжести;
- выявления обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в получении социальных услуг, иных видов социальной поддержки, потребности инвалидов и лиц, направляемых на медико-социальную экспертизу, в социальной реабилитации, абилитации;
- подбора оптимальной формы социального обслуживания, видов, перечня и объема социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания, а также видов и мероприятий в области социальной реабилитации, абилитации инвалидов.

Определение нуждаемости в социальном обслуживании проводится путем:

- изучения документов, фактов и информации, подтверждающих наличие обстоятельств, по которым гражданин может быть признан находящимся в трудной жизненной ситуации и др.;
- оценки индивидуальных потребностей в социальном обслуживании, социальной реабилитации, абилитации, а также иных видах социальной поддержки на основе изучения условий жизнедеятельности гражданина (семьи) («социальных показаний») (далее – комплексная оценка нуждаемости).

Соответственно, ключевыми этапами определения нуждаемости являются:

- анализ заявления, обращения или информации о наличии трудной жизненной ситуации и (или) нуждаемости в социальном обслуживании, социальной реабилитации, абилитации инвалидов;
- проведение комплексной оценки нуждаемости;
- принятие решения о нуждаемости в социальном обслуживании, включая (при принятии положительного решения) разработку рекомендаций по форме социального обслуживания, видам, перечню и объемам социальных услуг, а также иным видам социальной поддержки.

Ключевым элементом разработанного механизма определения нуждаемости является инструментарий, который представляет собой анкету, позволяющую как зафиксировать всю информацию о потенциальном получателе услуг, так и выявить степень тяжести трудной жизненной ситуации в соответствии с установленными критериями.

Анкета состоит из четырех разделов:

- I. Информация об оценке (место проведения, форма, участвующие лица, вид оценки и др.).
- II. Общие сведения о (потенциальном) получателе услуг, включая паспортные данные, информацию об образовании и наличии профессии, состоянии здоровья, материальном положении, семейном положении, жилищных условиях. В этом разделе также отражается содержание запроса потенциального получателя услуг (в чем суть проблемы, за какими услугами / помощью он обратился).
- III. Оценка нуждаемости (представляет собой таблицы, отражающие перечень оцениваемых показателей с вариантами ответов, каждому из которых соответствует балльное значение (от 0 до 2 баллов), отражающее степень тяжести трудной жизненной ситуации. Все показатели сгруппированы по 4 тематическим блокам:
 1. Самообслуживание, передвижение и зависимость от посторонней помощи;
 2. Социально-экономический статус и социальное взаимодействие;
 3. Условия проживания;
 4. Психологический (в том числе когнитивный) статус.
- IV. Заключение, содержащее сводные результаты оценки по всем тематическим блокам и общий балл, отражающий степень нуждаемости в социальном обслуживании и иных видах социальной поддержки, а также описание основных проблем, рисков и ресурсов потенциального получателя услуг и рекомендации по форме социального обслуживания, видам, перечню и объему социальных услуг, направлениям и содержанию социальной реабилитации, абилитации, нуждаемости в иных видах социальной поддержки, консультациях специалистов и др.

Особенностью данного инструментария является комплексность оценки нуждаемости в социальном обслуживании исследуемых категорий граждан, что позволяет всестороннее оценить необходимость тех или иных социальных услуг, предоставляемых социальными службами.

Несмотря на то, что инструментарий носит универсальный характер и может определять нуждаемость в социальных услугах различных категорий граждан (пожилых людей, инвалидов) и семей, его применение при организации работы с исследуемыми категориями граждан позволит обеспечить системность и целенаправленность услуг по ресоциализации, ориентацию на результат и выйти на новый качественный уровень социальной поддержки.

Наличие в инструментарии различных модулей и возможность детализации оценки в зависимости от особенностей конкретного случая является основой для выявления проблем и потенциала каждого человека при всем многообразии жизненных ситуаций граждан, входящих в исследуемые категории, и последующей индивидуализации процесса оказания социальных услуг. Так, наряду с проблемами трудоустройства и потери жилья, лица, вышедшие из мест лишения свободы, часто инвалидизированы или имеют серьезные нарушения здоровья, и как следствие, нетрудоспособны. Кроме того, сопутствующей проблемой данной категории лиц являются утрата навыков адаптации и социализации в новом для них социуме, ряд психологических проблем и утрата социальных контактов.

Дифференциация получателей услуг по тяжести сложившейся трудной жизненной ситуации, выявление факторов, непосредственно влияющих на дальнейшую ресоциализацию, а также минимизация рисков дезадаптации с помощью указанного инструментария позволит решать задачи эффективного социального обслуживания указанных категорий граждан.

Список использованных источников

1. О социальном обслуживании : Закон Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г., № 395-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.06.2017 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 24.05.2000. – 2/170.
2. О некоторых вопросах оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги : постановление М-ва труда и социальной защиты Респ. Беларусь, 26 янв. 2013 г., № 11 : в ред. постановления М-ва труда и социальной защиты Респ. Беларусь от 01.12.2017 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 19.04.2013. – 8/27424.
3. Социальное сопровождение людей, вышедших из мест лишения свободы : метод. рекомендации / Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД». – Минск : Альтиора Форте, 2019. – 67 с.

References

1. About social services : Law of the Republic of Belarus, May 22, 2000, № 395-3 : as amended on 19.06.2017 // National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus – 24.05.2000. – 2/170.
2. On some issues provision of social services by government organizations : resolution of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus, January 26, 2013, № 11 : as amended on 01.12.2017 // National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus – 19.04.2013. – 8/27424.
3. Social support of people released from prison: methodological recommendations / Belarusian HIV/AIDS NGOs Association «Belarusian AIDS Network». – Minsk, 2019 – 67 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Милькота Наталия Вацлавовна, зав. центром исследований в области социальной защиты, канд. филос. наук.
e-mail: n.bedritskaja@gmail.com.

Сороколит Ян Леонидович, научный сотрудник центра исследований в области социальной защиты.
e-mail: 5655114@mail.ru.

Каспорская Марина Николаевна, младший научный сотрудник центра исследований в области социальной защиты.

e-mail: marina_anufrieva_96@mail.ru.

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Проспект Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь.

DATA ABOUT THE AUTHORS

Milkota Natallia, Head of Social Security Research Center, candidate of philosophe.
e-mail: n.bedritskaja@gmail.com.

Sorokolit Yan, Researcher, Social Security Research Center.
e-mail: 5655114@mail.ru.

Kasporskaya Marina, Junior researcher, Social Security Research Center.
e-mail: marina_anufrieva_96@mail.ru.

Research Institute of Labour under the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus.
Prospect Pobeditelej 23/2, 220004, Minsk, Belarus.

Подано до редакції 10.03.2021
Прийнято до друку 04.04.2021